

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4764817>
УДК 338.534:339.5

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В РОССИИ

Д.А. Мельникова,
студентки 3 курса, напр. «Технология хранения и
переработки с/х продукции»

Н.В. Лемешко,
студентки 3 курса, напр. «Технология хранения и
переработки с/х продукции»

Л.А. Тугаева,
научный руководитель,
к.э.н., доц., кафедра экономики АПК и ЭБ,
ФГБОУ ВО «ОГАУ»,
г. Оренбург
E-mail: nadya.lemeshko.99@mail.ru

Аннотация: Цель данной статьи – предложить методы, которые помогут повысить эффективность использования земельных ресурсов в России. В статье предлагаются показатели социальной эффективности. К ним было предложено отнести: коэффициент обремененности земельного участка; коэффициент возрастного уровня личного подсобного хозяйства; коэффициент удовлетворения сельского населения продуктами питания из личных подсобных хозяйств. Для повышения эффективности необходимо учитывать и принадлежность сельскохозяйственных организаций к агроклиматическим районам. Разбор субсидирования сельскохозяйственных организаций.

Ключевые слова: повышение эффективности использования земли, показатели использования земли, экологические показатели, классификация показателей, личные подсобные хозяйства, субсидия

INCREASING THE EFFICIENCY OF LAND RESOURCES USE IN RUSSIA

D.A. Melnikov,
3rd year students, for example. "Storage technology and
processing of agricultural products "

N.V. Lemeshko,

3rd year students, for example. "Storage technology and processing of agricultural products "

L.A. Tutaeva,

scientific director,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of

Economics of Agroindustrial Complex and EB,

FSBEI HE "OGAU",

Orenburg

E-mail: nadya.lemeshko.99@mail.ru

Abstract: The purpose of this article is to propose methods that will help to improve the efficiency of the use of land resources in Russia. The article offers indicators of social performance. It was proposed to include among them: the coefficient of encumbrance of the land plot; the coefficient of the age level of personal subsidiary plots; the coefficient of satisfaction of the rural population with food products from personal subsidiary plots. To increase efficiency, it is necessary to take into account the belonging of agricultural organizations to agroclimatic regions. Analysis of subsidies for agricultural organizations.

Keywords: increasing the efficiency of land use, land use indicators, environmental indicators, classification of indicators, personal subsidiary plots, subsidies

Актуальность темы исследования. Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации предусмотрен существенный рост удельного веса сельскохозяйственной продукции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка. Одним из основных условий, при котором можно достигнуть этой цели, является повышение эффективности использования главного средства производства в сельском хозяйстве, то есть земли.

По сравнению с дореформенным уровнем, эффективность использования земель сельскохозяйственного назначения снизилась. Возникла отрицательная динамика их качественных, количественных, и структурных параметров [1-8].

Показатели использования земли остаются низкими, как в государственном, так и в частном секторе экономики. Обострился вопрос устойчивости землепользования сельскохозяйственных организаций. Масштабы негативных тенденций обусловлены суммарным взаимодействием комплекса внутренних и внешних факторов, которые оказывают влияние на эффективность использования земель сельскохозяйственного назначения.

Состояние изученности проблемы. Современная экономическая наука внесла большой вклад в изучение основных вопросов, которые касаются эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения и организации их использования в сельском хозяйстве. Методологические и теоретические аспекты изучения эффективности использования земель нашли свое отражение в работах многих известных ученых.

Но всё же, проблемы эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения остаются недостаточно исследованными. Анализ теорий, методологий и практик эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, позволил, выявил необходимость дальнейших теоретических обобщений, а также научно – методических обоснований с целью разработки практических рекомендаций по основным направлениям, которые способствуют повышению эффективного использования земель.

Земли как средство производства и как естественное условие труда является необходимой материальной предпосылкой любого производственного процесса. Основное свойство земли – плодородие, то есть способность обеспечить воспроизводство растений. Без плодородия невозможно производство в сельском хозяйстве.

Эффективность использования земель сельскохозяйственного назначения – одна из первоочередных задач, стоящих перед организацией. В наше время проблема эффективности не является новой, она существовала и в период возникновения материального производства.

Для оценки эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения каждой из форм хозяйствования необходимы конкретные показатели, которые бы отражали реальную ситуацию. Система показателей позволит провести комплексный анализ, сделать точные, достоверные выводы, а также определить направления, которые могут способствовать повышению эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения в конкретных формах хозяйствования.

Существующие классификации показателей эффективности использования земель по видам недостаточно полно отражают деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей. В современных условиях появляется необходимость классификации показателей эффективности использования земель еще и по формам хозяйствования.

Большая часть показателей эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, которые используются для сельскохозяйственных организаций, к сожалению не применима к личным и крестьянским подсобным хозяйствам.

Для подсобных хозяйств не применимы такие показатели, как: трудоемкость, материалоемкость, фондоотдача и ещё ряд других показателей. Показатели, которые определяют степень экологической эффективности, достаточно сложно рассчитать для фермерских и личных подсобных хозяйств.

В то же время есть показатели, которые можно применить ко всем формам хозяйствования, например, производство продукции на единицу земельной площади, землеотдача.

В процессе рассмотрения данной проблемы, показатели эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения были дополнены рядом новых показателей, с учетом использования земли в малых формах хозяйствования.

В качестве показателей социальной эффективности предлагаем такие показатели, как: коэффициент обремененности земельного участка; коэффициент возрастного уровня личного подсобного хозяйства; коэффициент удовлетворения населения продуктами питания из личных подсобных хозяйств.

Дополнение экологических показателей эффективности, по нашему мнению, является не маловажным, поскольку участки земли, что в малых, что в крупных хозяйствах подвержены экологическому влиянию.

На основании этих исследований, мы рекомендуем использовать коэффициент пространственной удаленности участка от промышленной зоны. Он определяется как соотношение удаленности участка от промышленной зоны, (км) к степени влияния на него промышленной зоны на определенном отрезке, %.

Правильное использование земельных ресурсов области имеет большое значение для повышения эффективности всего агропромышленного комплекса.

В связи с сокращением площадей сельскохозяйственных земель, важно найти те возможности и те ресурсы, при которых они стали бы использоваться наиболее максимально, с наивысшей отдачей. Оценив свои возможности, хозяйства области смогут выбирать наиболее выгодный для них путь развития, при имеющихся у них возможностях и сложившихся экономических условиях, тем самым раскрывая всё больше свой потенциал.

Конечно же, повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения невозможно без поддержки государства. На сегодняшний день существует множество программ, которые позволяют поддерживать и повышать эффективность хозяйствующих субъектов. Также существуют программы, направленные на сохранение и восстановление плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

Данная программа определяет субсидии исходя из норм внесения минеральных удобрений на 1 га посевов в целом по области. В программе предполагается, что субсидирование выделяется для хозяйствующих субъектов, при условии, если они будут вносить на 1 га посевной площади под зерновыми культурами не менее 30 кг действующего вещества.

Для повышения эффективности использования земель необходимо учитывать и принадлежность сельскохозяйственных организаций к агроклиматическим районам.

Исходя из агроклиматических условий, структуры почвы, а также опираясь на данные корреляционно – регрессионного анализа, который отражает зависимость урожайности от внесения минеральных удобрений и от балла бонитета сельскохозяйственных земель, был рассчитан минимальный объем внесения минеральных удобрений на 1 га по агроклиматическим районам для поддержания плодородия почв.

В результате, хозяйствующим субъектам каждого агрорайона необходимо вносить разное количество минеральных удобрений в кг на 1 га посевной площади, чтобы получить предоставляемую субсидию.

Список литературы

- [1] Агафонова О.В. Направления регулирования земельных отношений в сельском хозяйстве. / О.В. Агафонова, Г.М. Дмитриева. // Вестник НГАУ. – 2010. № 1 (13). 64-67 с.
- [2] Брыжко В.Г. Экономическая защита земель сельскохозяйственного назначения. / В.Г. Брыжко. // Аграрная наука. – 2004. № 12. 2-4 с.
- [3] Волков С.Н. Повысить эффективность управления земельными ресурсами. / С.Н. Волков. // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. – 2013. № 1. 13 с.
- [4] Коваленко Н.Я. Экономика сельского хозяйства: Учебник для студентов высших учебных заведений. / Н.Я. Коваленко, Ю.И. Агирбов, Н.А. Серова [и др.]. – М.:ЮРКНИГА, 2004. 384 с.
- [5] Лысенко Е. Эффективность использования земель. / Е. Лысенко // Экономист. – 2019. № 6. 87-92 с.
- [6] Минаков И.А. Эффективность и особенность государственной поддержки сельского хозяйства региона. / И.А. Минаков, В.А. Кувшинов. // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2010. № 8. 28-30 с.
- [7] Советов И. Эффективное использование земельных ресурсов. / И. Советов. // Экономика сельского хозяйства России. – 2013. № 4. 29 с.

[8] Югай А.М. Материальные стимулы и проблемы восстановления плодородия сельскохозяйственных земель. / А.М. Югай. // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. – 2010. № 2(3). 9-16 с.